

Karya Tulis Ilmiah

Evaluasi Kestabilan Sistem Deteksi Radiasi Berdasarkan Distribusi Cacahan GM Counter Menggunakan Uji Chi-Square

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Disusun Oleh:

Prita Widiani / Elektronika Instrumentasi / 022200031

Dosen Pengampu/Pembimbing:

Prof. Dr. Ir Anhar Riza Antariksawan

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

LEMBAR PERSETUJUAN
KARYA TULIS ILMIAH

**EVALUASI KESTABILAN SISTEM DETEKSI RADIASI BERDASARKAN
DISTRIBUSI CACAHAN GM COUNTER MENGGUNAKAN UJI CHI-SQUARE**

Disusun oleh

Prita Widiani / Elektronika Instrumentasi / 022200031

Telah diperiksa dan disetujui di Sleman, 14 Juli 2025 oleh:

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

TT ELEKTRONIK

Prof. Dr. Ir Anhar Riza Antariksawan

NIP. 196211061986111001

EVALUASI KESTABILAN SISTEM DETEKSI RADIASI BERDASARKAN DISTRIBUSI CACAHAN GM COUNTER MENGGUNAKAN UJI CHI-SQUARE

STABILITY EVALUATION OF A RADIATION DETECTION SYSTEM BASED ON GM COUNTER COUNT DISTRIBUTION USING THE CHI-SQUARE TEST

Prita Widiani¹, Anhar Riza Antariksawan²

¹ Elektronika Instrumentasi Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia
E-mail korespondensi: 1*widianiprita2@gmail.com; 2anha001@brin.go.id

ABSTRAK

EVALUASI KESTABILAN SISTEM DETEKSI RADIASI BERDASARKAN DISTRIBUSI CACAHAN GM COUNTER MENGGUNAKAN UJI CHI-SQUARE. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kestabilan sistem deteksi radiasi menggunakan dua unit detektor Geiger-Muller (GM) identik terhadap sumber radioaktif Sr-90. Data pencacahan diperoleh melalui 30 kali pengukuran berulang untuk masing-masing detektor, dengan waktu pencacahan 60 detik. Analisis statistik dilakukan untuk menghitung rata-rata, simpangan baku, limit deteksi (LD), limit kuantisasi (LQ), serta menguji kesesuaian distribusi data menggunakan uji chi-square (χ^2). Hasil menunjukkan bahwa nilai rata-rata cacahan sumber untuk Detektor 1 dan 2 masing-masing sebesar 4252,46 dan 4155,33 dengan simpangan baku atau disebut juga standar deviasi relatif kecil. Nilai χ^2 yang diperoleh sebesar 25,78 dan 28,69 berada dalam rentang penerimaan untuk derajat kebebasan (df) 29, menunjukkan bahwa distribusi data mengikuti distribusi Gaussian. Nilai LD dan LQ masing-masing berkisar antara 3,41–3,96 cps dan 7,95–9,23 cps, yang mengindikasikan kemampuan sistem dalam mendeteksi radiasi tingkat rendah. Berdasarkan hasil tersebut, sistem deteksi berbasis GM dinyatakan bekerja secara stabil dan layak digunakan untuk pemantauan radiasi berulang secara andal.

Kata kunci: Detektor Geiger-Muller, Radiasi Pengion, Uji Chi-Square, Kestabilan Sistem, Limit Deteksi, Distribusi Gaussian

ABSTRACT

STABILITY EVALUATION OF A RADIATION DETECTION SYSTEM BASED ON GM COUNTER COUNT DISTRIBUTION USING THE CHI-SQUARE TEST. This study aims to evaluate the stability of a radiation detection system using two identical Geiger-Müller (GM) detectors in measuring radiation from a Sr-90 radioactive source. Count data were collected through 30 repeated measurements for each detector, with a counting time of 60 seconds. Statistical analysis was conducted to calculate the mean, standard deviation, detection limit (LD), quantification limit (LQ), and to assess the distribution conformity using the chi-square (χ^2) test. The results show that the average net count rates for Detector 1 and Detector 2 were 4252.46 and 4155.33, respectively, with relatively small standard deviations. The chi-square values obtained, 25.78 and 28.69, fall within the acceptable range for 29 degrees of freedom, indicating that the count distributions follow a Gaussian distribution. The calculated LD and LQ values ranged from 3.41 to 3.96 cps and 7.95 to 9.23 cps, respectively, demonstrating the system's capability to detect low-level radiation. Based on these findings, the GM-based detection system is considered statistically stable and suitable for reliable repeated radiation monitoring.

Keywords: Geiger-Muller Detector, Ionizing Radiation, Chi-Square Test, System Stability, Detection Limit, Gaussian Distribution

PENDAHULUAN

Radiasi pengion merupakan hasil dari peluruhan inti atom tidak stabil yang menghasilkan partikel bermuatan dan/atau foton berenergi tinggi. Deteksi terhadap radiasi pengion sangat penting dalam berbagai bidang, seperti kedokteran nuklir, pemantauan lingkungan, industri nuklir, dan riset ilmiah. Salah satu jenis detektor yang umum digunakan adalah detektor Geiger-Muller (GM), yang bekerja berdasarkan prinsip ionisasi gas dalam medan listrik kuat dan menghasilkan pulsa listrik saat terjadi interaksi dengan radiasi [1].

Detektor GM banyak digunakan karena konstruksinya sederhana, biaya rendah, dan kemampuannya mendeteksi berbagai jenis radiasi. Namun, performa sistem deteksi tidak hanya ditentukan oleh sensitivitas detektor, tetapi juga oleh kestabilan responsnya terhadap paparan radiasi dalam waktu tertentu [2]. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi statistik untuk menilai keandalan sistem, terutama dalam konteks pemantauan lingkungan dan pengawasan sumber radioaktif [3].

Karena proses peluruhan bersifat acak (stokastik), maka jumlah peristiwa radiasi yang terdeteksi dalam selang waktu tertentu akan mengalami fluktuasi. Meskipun pengukuran dilakukan dengan parameter yang identik, jumlah cacahan (count) yang diperoleh dapat bervariasi dari waktu ke waktu [4]. Fluktuasi ini mengikuti hukum distribusi statistik yang pada prinsipnya menggambarkan kemungkinan suatu nilai pengukuran menyimpang dari nilai rata-ratanya. Untuk proses radioaktif dengan jumlah cacahan yang cukup besar, distribusi Poisson akan mendekati distribusi Gaussian sesuai dengan Teorema Limit Tengah [5].

Untuk menjamin kualitas dan kestabilan sistem deteksi, diperlukan evaluasi berbasis statistik terhadap data hasil pencacahan. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah uji chi-square (χ^2), yang mengukur sejauh mana data eksperimen menyimpang dari distribusi teoritis. Nilai χ^2 yang berada dalam rentang penerimaan menunjukkan bahwa sistem bekerja secara stabil dan data dapat diterima secara statistik [6]. Selain kestabilan distribusi, penting pula untuk mengevaluasi sensitivitas sistem terhadap dosis radiasi rendah. Dua parameter penting dalam hal ini adalah limit deteksi (LD) dan limit kuantisasi (LQ), yang merepresentasikan batas minimum radiasi yang dapat dideteksi dan diukur secara kuantitatif dengan ketidakpastian yang dapat diterima [7].

Dalam beberapa tahun terakhir, evaluasi kestabilan sistem deteksi berbasis pendekatan statistik menjadi perhatian utama, terutama dalam konteks peningkatan akurasi sistem monitoring radiasi lingkungan dan medis. Penggunaan parameter statistik seperti simpangan baku, propagasi ketidakpastian, dan uji χ^2 telah diadopsi dalam banyak penelitian untuk menilai performa sistem pengukuran berbasis detektor GM [8]. Penelitian ini bertujuan untuk

mengevaluasi kestabilan sistem deteksi radiasi berbasis detektor GM melalui karakteristik statistik hasil pencacahan, serta menerapkan uji chi-square sebagai alat validasi distribusi data. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kemampuan sistem dalam mendeteksi radiasi tingkat rendah melalui perhitungan limit deteksi (LD) dan limit kuantisasi (LQ).

n	$\chi^2_{.995}$	$\chi^2_{.99}$	$\chi^2_{.975}$	$\chi^2_{.95}$	$\chi^2_{.90}$	$\chi^2_{.75}$	$\chi^2_{.50}$	$\chi^2_{.25}$	$\chi^2_{.10}$	$\chi^2_{.05}$	$\chi^2_{.025}$	$\chi^2_{.01}$	$\chi^2_{.005}$
1	7.88	6.63	5.02	3.84	2.71	1.32	.455	.102	.0158	.0039	.0010	.0002	.0000
2	10.6	9.21	7.38	5.99	4.61	2.77	1.39	.575	.211	.103	.0506	.0201	.0100
3	12.8	11.3	9.35	7.81	6.25	4.11	2.37	1.21	.584	.352	.216	.115	.072
4	14.9	13.3	11.1	9.49	7.78	5.39	3.36	1.92	1.06	.711	.484	.297	.207
5	16.7	15.1	12.8	11.1	9.24	6.63	4.35	2.67	1.61	1.15	.831	.554	.412
6	18.5	16.8	14.4	12.6	10.6	7.84	5.35	3.45	2.20	1.64	1.24	.872	.676
7	20.3	18.5	16.0	14.1	12.0	9.04	6.35	4.25	2.83	2.17	1.69	1.24	.989
8	22.0	20.1	17.5	15.5	13.4	10.2	7.34	5.07	3.49	2.73	2.18	1.65	1.34
9	23.6	21.7	19.0	16.9	14.7	11.4	8.34	5.90	4.17	3.33	2.70	2.09	1.73
10	25.2	23.2	20.5	18.3	16.0	12.5	9.34	6.74	4.87	3.94	3.25	2.56	2.16
11	26.8	24.7	21.9	19.7	17.3	13.7	10.3	7.58	5.58	4.57	3.82	3.05	2.60
12	28.3	26.2	23.3	21.0	18.5	14.8	11.3	8.44	6.30	5.23	4.40	3.57	3.07
13	29.8	27.7	24.7	22.4	19.8	16.0	12.3	9.30	7.04	5.89	5.01	4.11	3.57
14	31.3	29.1	26.1	23.7	21.1	17.1	13.3	10.2	7.79	6.57	5.63	4.66	4.07
15	32.8	30.6	27.5	25.0	22.3	18.2	14.3	11.0	8.55	7.26	6.26	5.23	4.60
16	34.3	32.0	28.8	26.3	23.5	19.4	15.3	11.9	9.31	7.96	6.91	5.81	5.14
17	35.7	33.4	30.2	27.6	24.8	20.5	16.3	12.8	10.1	8.67	7.56	6.41	5.70
18	37.2	34.8	31.5	28.9	26.0	21.6	17.3	13.7	10.9	9.39	8.23	7.01	6.26
19	38.6	36.2	32.9	30.1	27.2	22.7	18.3	14.6	11.7	10.1	8.91	7.63	6.84
20	40.0	37.6	34.2	31.4	28.4	23.8	19.3	15.5	12.4	10.9	9.59	8.26	7.43
21	41.4	38.9	35.5	32.7	29.6	24.9	20.3	16.3	13.2	11.6	10.3	8.90	8.03
22	42.8	40.3	36.8	33.9	30.8	26.0	21.3	17.2	14.0	12.3	11.0	9.54	8.64
23	44.2	41.6	38.1	35.2	32.0	27.1	22.3	18.1	14.8	13.1	11.7	10.2	9.26
24	45.6	43.0	39.4	36.4	33.2	28.2	23.3	19.0	15.7	13.8	12.4	10.9	9.89
25	46.9	44.3	40.6	37.7	34.4	29.3	24.3	19.9	16.5	14.6	13.1	11.5	10.5
26	48.3	45.6	41.9	38.9	35.6	30.4	25.3	20.8	17.3	15.4	13.8	12.2	11.2
27	49.6	47.0	43.2	40.1	36.7	31.5	26.3	21.7	18.1	16.2	14.6	12.9	11.8
28	51.0	48.3	44.5	41.3	37.9	32.6	27.3	22.7	18.9	16.9	15.3	13.6	12.5
29	52.3	49.6	45.7	42.6	39.1	33.7	28.3	23.6	19.8	17.7	16.0	14.3	13.1
30	53.7	50.9	47.0	43.8	40.3	34.8	29.3	24.5	20.6	18.5	16.8	15.0	13.8
40	66.8	63.7	59.3	55.8	51.8	45.6	39.3	33.7	29.1	26.5	24.4	22.2	20.7
50	79.5	76.2	71.4	67.5	63.2	56.3	49.3	42.9	37.7	34.8	32.4	29.7	28.0
60	92.0	88.4	83.3	79.1	74.4	67.0	59.3	52.3	46.5	43.2	40.5	37.5	35.5
70	104.2	100.4	95.0	90.5	85.5	77.6	69.3	61.7	55.3	51.7	48.8	45.4	43.3
80	116.3	112.3	106.6	101.9	96.6	88.1	79.3	71.1	64.3	60.4	57.2	53.5	51.2
90	128.3	124.1	118.1	113.1	107.6	98.6	89.3	80.6	73.3	69.1	65.6	61.8	59.2
100	140.2	135.8	129.6	124.3	118.5	109.1	99.3	90.1	82.4	77.9	74.2	70.1	67.3

Gambar 1. Tabel *Chi-Square* [10]

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen di Laboratorium Instrumentasi Nuklir Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia untuk mengevaluasi kestabilan sistem deteksi radiasi berbasis detektor Geiger-Muller (GM). Evaluasi dilakukan melalui analisis distribusi statistik [9] dari data cacahan radiasi yang diperoleh secara berulang,

serta pengujian kestabilan distribusi tersebut menggunakan uji chi-square. Selain itu, penelitian ini juga mencakup perhitungan parameter ketidakpastian, limit deteksi (LD), dan limit kuantisasi (LQ) untuk menilai keandalan sistem deteksi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2025.

1. Alat dan Bahan

- a. 2 unit detektor GM identik, dengan perbedaan rentang tegangan kerja optimal (detektor GM 1 dengan HV 900V dan detektor GM 2 dengan HV 600V)
- b. Sumber radioaktif Stronsium-90 (Sr-90) dengan aktivitas awal $A_0 = 0,1 \mu\text{Ci}$ (Sept 2017)
- c. Software STX sebagai sistem akuisisi data
- d. 2 Counter identik

2. Desain Eksperimen

- a. Detektor ditempatkan pada jarak tetap 2 cm dari sumber Sr-90.
- b. Pencacahan dilakukan sebanyak 30 kali untuk masing-masing detektor, dengan durasi pencacahan 60 detik setiap kali pengambilan data dengan HV sesuai rentang tegangan kerja optimal detektor GM
- c. Data yang dikumpulkan meliputi cacahan total (C_t) dan cacahan latar belakang (C_L). Cacahan dari sumber (C_S) dihitung dengan:

$$C_S = C_t - C_L \tag{1}$$

- d. Laju cacahan dari sumber dirumuskan sebagai:

$$R_S = \frac{C_S}{\Delta T} \tag{2}$$

dengan $\Delta T = 60$ detik.

3. Koreksi Aktivitas Sumber

Aktivitas aktual (Sr-90) pada saat pengukuran (2025) dihitung berdasarkan hukum peluruhan eksponensial:

$$A = A_0 e^{-\frac{0.693t}{T_{1/2}}} \tag{3}$$

4. Analisis Statistik

Tabel 1. Rumus Pengolahan Data Statistik Pencacahan

No	Kategori Perhitungan	Rumus Matematis	Keterangan
1	Standar Deviasi Total	$C_t \rightarrow s_{C_t} = \sqrt{\frac{\sum(C_t - \bar{C}_t)^2}{n-1}}$	Deviasi pencacahan total

	Standar Deviasi Latar	$(C_L) \rightarrow s_{C_L} = \sqrt{\frac{\sum(C_L - \bar{C}_L)^2}{n-1}}$	Deviasi pencacahan latar
	Standar Deviasi Sumber	$(C_S) \rightarrow s_{C_S} = \sqrt{\frac{\sum(C_S - \bar{C}_S)^2}{n-1}}$	Deviasi pencacahan dari sumber
2	Varian Total	$s_{C_t}^2$	Kuadrat dari simpangan baku total
	Varian Latar	$s_{C_L}^2$	Kuadrat dari simpangan baku latar
	Varian Sumber	$s_{C_S}^2$	Kuadrat dari simpangan baku sumber
3	Propagasi Simpangan CS	$s_{C_S} = \sqrt{s_{C_t}^2 + s_{C_L}^2}$	Simpangan gabungan dari CS
	Simpangan RS (total)	$s_{R_t} = \sqrt{\left(\frac{1}{\Delta T}\right)^2 s_{C_t}^2}$	$\Delta T =$ waktu pencacahan
	Simpangan RL (latar)	$s_{R_L} = \sqrt{\left(\frac{1}{\Delta T}\right)^2 s_{C_L}^2}$	
	Simpangan RS (sumber)	$s_{R_S} = \sqrt{\left(\frac{1}{\Delta T}\right)^2 s_{C_S}^2}$	
	Simpangan RS (gabungan)	$s_{R_s} = \sqrt{s_{R_t}^2 + s_{R_L}^2}$	Gabungan laju cacahan dari total dan latar
	Simpangan rata-rata Ct	$s_{\bar{C}_t} = \sqrt{\frac{\bar{C}_t}{N}}$	Simpangan rata-rata pencacahan total
4	Efisiensi Deteksi	$\eta = \frac{R_g}{A \cdot p}$	Efisiensi = laju cacahan sumber ÷ aktivitas sumber
	Simpangan Efisiensi	$s_\eta = \sqrt{\left(\frac{1}{A}\right)^2 s_{R_s}^2 + \left(\frac{R_g}{A^2}\right)^2 s_A^2}$	Diasumsikan jika $s_A = 0.01 \cdot A$
5	Limit Deteksi (LD)	$LD = 3\sqrt{R_L}$ [4]	Berdasarkan simpangan akar laju cacahan latar
	Limit Kuantisasi (LQ)	$LK = 7\sqrt{R_L}$ [4]	Kuantisasi minimum dapat diukur dengan ketidakpastian wajar
6	Uji Chi-Square	$\chi^2 = \frac{\sum(C_S - \bar{C}_S)^2}{\bar{C}_S}$	Uji kesesuaian distribusi Gaussian terhadap data pencacahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran dilakukan dengan dua buah detektor Geiger-Müller (GM) identik, yang masing-masing mencacah radiasi dari sumber Sr-90 sebanyak 30 kali dengan jarak antara

sumber dan detektor yaitu 2 cm. Pemilihan jarak ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi deteksi partikel beta yang memiliki jangkauan terbatas di udara, serta untuk memperoleh laju cacahan yang cukup tinggi tanpa menyebabkan saturasi sistem. Selain itu, jarak ini menjaga konsistensi geometri eksperimen dan meminimalkan ketidakpastian. Jarak 2 cm juga umum digunakan sebagai standar dalam praktikum dan eksperimen laboratorium nuklir karena dianggap optimal secara statistik dan operasional [4]. Selanjutnya waktu pencacahan yang digunakan yaitu 60 detik dengan tegangan tinggi optimal detektor GM (900 V untuk Detektor 1 dan 600 V untuk Detektor 2). Tujuan pengukuran adalah untuk mengevaluasi kestabilan sistem deteksi berdasarkan statistik distribusi cacahan serta kemampuan sistem dalam mendeteksi dan mengkuantifikasi radiasi dosis rendah.

Gambar 2. Detektor GM 1 dengan sumber Sr-90 yang berjarak 2 cm dari detektor

Gambar 3. Counter yang tersambung dengan GM 1

Gambar 4. Tampilan pada software STX dengan HV GM 1 yaitu 900 volt

Gambar 5. Sumber Sr-90

Tabel 2. Data Hasil Pencacahan Detektor GM 1 dan Pengolahan Data Statistiknya

No	Ct	Ct - Ct	(Ct - Ct) ²	CL	CL - CL	(CL - CL) ²	Cs	Cs - Cs	(Cs - Cs) ²	Rt = Ct / delta T	RL = CL / delta T	RS = Cs / delta T
1	4773	-62,3	3881,29	42	-10,17	103,36	4731	-52,13	2717,88	159,1	1,4	157,7
2	4791	-44,3	1962,49	43	-9,17	84,03	4748	-35,13	1234,35	159,7	1,43	158,27
3	4786	-49,3	2430,49	58	5,83	34,03	4728	-55,13	3039,68	159,53	1,93	157,60
4	4735	-100,3	10060,09	62	9,83	96,69	4673	-110,13	12129,35	157,83	2,07	155,77
5	4785	-50,3	2530,09	53	0,83	0,69	4732	-51,13	2614,62	159,5	1,77	157,73
6	4852	16,7	278,89	43	-9,17	84,03	4809	25,87	669,08	161,73	1,43	160,30
7	4854	18,7	349,69	43	-9,17	84,03	4811	27,87	776,55	161,8	1,43	160,37
8	4830	-5,3	28,09	64	11,83	140,03	4766	-17,13	293,55	161	2,13	158,87
9	4782	-53,3	2840,89	72	19,83	393,36	4710	-73,13	5348,48	159,4	2,4	157
10	4912	76,7	5882,89	51	-1,17	1,36	4861	77,87	6063,22	163,73	1,7	162,03
11	4840	4,7	22,09	43	-9,17	84,03	4797	13,87	192,28	161,33	1,43	159,90
12	4951	115,7	13386,49	57	4,83	23,36	4894	110,87	12291,42	165,03	1,90	163,13
13	4828	-7,3	53,29	49	-3,17	10,03	4779	-4,13	17,08	160,93	1,63	159,30
14	4914	78,7	6193,69	57	4,83	23,36	4857	73,87	5456,28	163,8	1,90	161,90
15	4858	22,7	515,29	56	3,83	14,69	4802	18,87	355,95	161,93	1,87	160,07
16	4933	97,7	9545,29	49	-3,17	10,03	4884	100,87	10174,08	164,43	1,63	162,80
17	4819	-16,3	265,69	62	9,83	96,69	4757	-26,13	682,95	160,63	2,07	158,57
18	4879	43,7	1909,69	50	-2,17	4,69	4829	45,87	2103,75	162,63	1,67	160,97
19	4810	-25,3	640,09	45	-7,17	51,36	4765	-18,13	328,82	160,33	1,50	158,83
20	4702	-133,3	17768,89	40	-12,17	148,03	4662	-121,13	14673,28	156,73	1,33	155,40
21	4743	-92,3	8519,29	55	2,83	8,03	4688	-95,13	9050,35	158,10	1,83	156,27
22	4805	-30,3	918,09	53	0,83	0,69	4752	-31,13	969,28	160,17	1,77	158,40
23	4939	103,7	10753,69	52	-0,17	0,03	4887	103,87	10788,28	164,63	1,73	162,90
24	4822	-13,3	176,89	53	0,83	0,69	4769	-14,13	199,75	160,73	1,77	158,97
25	4873	37,7	1421,29	48	-4,17	17,36	4825	41,87	1752,82	162,43	1,60	160,83
26	4790	-45,3	2052,09	65	12,83	164,69	4725	-58,13	3379,48	159,67	2,17	157,50
27	4801	-34,3	1176,49	50	-2,17	4,69	4751	-32,13	1032,55	160,03	1,67	158,37
28	4895	59,7	3564,09	65	12,83	164,69	4830	46,87	2196,48	163,17	2,17	161
29	4825	-10,3	106,09	49	-3,17	10,03	4776	-7,13	50,88	160,83	1,63	159,27
30	4932	96,7	9350,89	36	-16,17	261,36	4896	112,87	12738,88	164,4	1,2	163,2
	Rata rata	Jumlah (Ct - Ct) ²	Rata rata	Jumlah (CL - CL) ²	Rata - Rata	Jumlah (Cs - Cs) ²	Rata - Rata	Rata - Rata	Rata - Rata			
	4835,3	118584,3	52,167	2120,167	4783,13	123321,47	161,177	1,739	159,438			

Gambar 6. Detektor GM 2 dan Counter 2

Gambar 7. Tampilan pada software STX dengan HV 600 V

Tabel 3. Data Hasil Pencacahan Detektor GM 2 dan Pengolahan Data Statistiknya

No	Ct	Ct - \bar{Ct}	(Ct - \bar{Ct}) ²	CL	CL - \bar{CL}	(CL - \bar{CL}) ²	Cs	Cs - \bar{Cs}	(Cs - \bar{Cs}) ²	Rt = Ct / delta T	RL = CL / delta T	RS = CS / delta T
1	4197	-41,37	1711,20	39	0,3	0,09	4158	-41,67	1736,11	139,90	1,30	138,60
2	4345	106,63	11370,67	49	10,3	106,09	4296	96,33	9280,11	144,83	1,63	143,20
3	4212	-26,37	695,20	33	-5,7	32,49	4179	-20,67	427,11	140,40	1,10	139,30
4	4348	109,63	12019,47	47	8,3	68,89	4301	101,33	10268,44	144,93	1,57	143,37
5	4309	70,63	4989,07	40	1,3	1,69	4269	69,33	4807,11	143,63	1,33	142,30
6	4283	44,63	1992,13	35	-3,7	13,69	4248	48,33	2336,11	142,77	1,17	141,60
7	4239	0,63	0,40	36	-2,7	7,29	4203	3,33	11,11	141,30	1,20	140,10
8	4222	-16,37	267,87	48	9,3	86,49	4174	-25,67	658,78	140,73	1,60	139,13
9	4178	-60,37	3644,13	39	0,3	0,09	4139	-60,67	3680,44	139,27	1,30	137,97
10	4355	116,63	13603,33	32	-6,7	44,89	4323	123,33	15211,11	145,17	1,07	144,10
11	4210	-28,37	804,67	41	2,3	5,29	4169	-30,67	940,44	140,33	1,37	138,97
12	4265	26,63	709,33	32	-6,7	44,89	4233	33,33	1111,11	142,17	1,07	141,10
13	4305	66,63	4440,00	39	0,3	0,09	4266	66,33	4400,11	143,50	1,30	142,20
14	4246	7,63	58,27	36	-2,7	7,29	4210	10,33	106,78	141,53	1,20	140,33
15	4231	-7,37	54,27	31	-7,7	59,29	4200	0,33	0,11	141,03	1,03	140,00
16	4170	-68,37	4674,00	43	4,3	18,49	4127	-72,67	5280,44	139,00	1,43	137,57
17	4232	-6,37	40,53	34	-4,7	22,09	4198	-1,67	2,78	141,07	1,13	139,93
18	4184	-54,37	2955,73	39	0,3	0,09	4145	-54,67	2988,44	139,47	1,30	138,17
19	4169	-69,37	4811,73	35	-3,7	13,69	4134	-65,67	4312,11	138,97	1,17	137,80
20	4154	-84,37	7117,73	41	2,3	5,29	4113	-86,67	7511,11	138,47	1,37	137,10
21	4329	90,63	8214,40	41	2,3	5,29	4288	88,33	7802,78	144,30	1,37	142,93
22	4201	-37,37	1396,27	46	7,3	53,29	4155	-44,67	1995,11	140,03	1,53	138,50
23	4108	-130,37	16995,47	34	-4,7	22,09	4074	-125,67	15792,11	136,93	1,13	135,80
24	4228	-10,37	107,47	41	2,3	5,29	4187	-12,67	160,44	140,93	1,37	139,57
25	4212	-26,37	695,20	37	-1,7	2,89	4175	-24,67	608,44	140,40	1,23	139,17
26	4154	-84,37	7117,73	43	4,3	18,49	4111	-88,67	7861,78	138,47	1,43	137,03
27	4338	99,63	9926,80	42	3,3	10,89	4296	96,33	9280,11	144,60	1,40	143,20
28	4224	-14,37	206,40	48	9,3	86,49	4176	-23,67	560,11	140,80	1,60	139,20
29	4262	23,63	558,53	26	-12,7	161,29	4236	36,33	1320,11	142,07	0,87	141,20
30	4241	2,63	6,93	34	-4,7	22,09	4207	7,33	53,78	141,37	1,13	140,23
	Rata rata	Jumlah (Ct - \bar{Ct}) ²	Rata rata	Jumlah (CL - \bar{CL}) ²	Rata - Rata	Jumlah (Cs - \bar{Cs}) ²	Rata - Rata	Rata - Rata	Rata - Rata	Rata - Rata	Rata - Rata	Rata - Rata
	4238,37	121184,97	38,7	926,3	4199,67	120504,67	141,28	1,29	139,99			

Keterangan :

C_t = cacah total

C_L = cacah latar

C_s = cacah sumber

R_s = laju cacah sumber

R_L = laju cacah latar

R_t = laju cacah total

Tabel 4. Hasil Analisis Kedua Detektor

No	Kategori	Keterangan	Detektor 1	Detektor 2
1		Aktivitas Saat Ini (A_i)	3073,61	
2	Standar Deviasi	C_t	63,95	64,64
		C_l	8,55	5,65
		C_s	65,21	64,46
3	Varian Cacah	total	4089,11	4178,79
		latar	73,11	31,94
		netto	4252,46	4155,33
4	Propagasi Error	Simpangan Cacah Sumber (C_s)	64,52	64,89
		Simpangan Laju Cacah Total (R_t)	2,13	2,15
		Simpangan Laju Cacah Latar (R_L)	0,29	0,19
		Simpangan Laju Cacah Sumber 1 (R_S)	2,17	2,15
		Simpangan Laju Cacah Sumber 2 (R_S)	2,15	2,16
		Simpangan Cacah Total Rata-Rata ($\overline{C_t}$)	12,7	11,88
5		Limit Deteksi	3,96	3,41
		Limit Kuantisasi	9,23	7,95
		Nilai Chi-Square	25,78	28,69

1. Statistik Deskriptif Masing-Masing Detektor

Berdasarkan hasil perhitungan, aktivitas sumber Sr-90 yang telah dikoreksi hingga tahun pengukuran 2025 adalah sebesar 3073,61 Bq. Data cacahan dianalisis dengan mengurangi cacahan total (C_t) dengan cacahan latar (C_L) untuk memperoleh nilai rata-rata cacahan sumber ($\overline{C_S}$). Hasilnya

- Detektor 1 : $\overline{C_S} = 4252,46$
- Detektor 2 : $\overline{C_S} = 4155,33$

Perbedaan antara kedua detektor berada dalam batas wajar, meskipun digunakan dalam kondisi yang sama, dan dapat disebabkan oleh perbedaan sensitivitas individu antar tabung GM, atau variasi kecil dalam posisi geometris terhadap sumber radiasi.

Standar deviasi dari hasil pencacahan adalah:

- Detektor 1 : $C_s = 65,21$
- Detektor 2 : $C_s = 64,46$

Fluktuasi ini masih tergolong normal dan sesuai dengan sifat acak dari proses peluruhan radioaktif, yang pada jumlah data besar mengikuti distribusi Gaussian [1].

2. Analisis Propagasi Error dan Laju Cacahan

Untuk menilai kontribusi ketidakpastian dari masing-masing komponen pengukuran, dilakukan analisis propagasi error. Simpangan gabungan pencacahan sumber (SC_S) diperoleh sebesar 64,52 pada detektor 1 dan 64,89 pada detektor 2. Konsistensi nilai

simpangan ini mengindikasikan bahwa kedua sistem deteksi memiliki kestabilan kerja yang serupa.

Pada laju cacahan sumber (R_S) dan latar belakang (R_L) jika dihitung dan dibandingkan (Tabel 4), terlihat nilai laju cacah latar yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh cacahan latar terhadap hasil pengukuran dapat diabaikan, dan ini menandakan bahwa sistem bekerja dalam kondisi latar bersih, yang mana ini penting dalam pengukuran radiasi intensitas rendah.

3. Limit Deteksi (LD) dan Limit Kuantisasi (LQ)

Kemampuan sistem untuk mendeteksi dan mengkuantifikasi radiasi dosis rendah diuji menggunakan nilai Limit Deteksi (LD) dan Limit Kuantisasi (LQ), dengan rumus konvensional (Tabel 1 poin no 5) menghasilkan hasil perhitungan dimana pada parameter LD didapatkan 3,96 cps dan 3,41 cps pada detektor 1 dan detektor 2. Pada LQ didapatkan 9,23 cps dan 7,95 cps. Nilai LD dan LQ ini menunjukkan bahwa kedua detektor cukup sensitif dan reliabel untuk mendeteksi serta mengkuantifikasi paparan radiasi dalam rentang dosis rendah.

4. Evaluasi Distribusi: Uji Chi-Square

Kestabilan distribusi data diuji menggunakan uji chi-Square (χ^2) (Tabel 1 poin 6) dengan derajat kebebasan $df = 29$ yang didapatkan dari $n-1$ dimana n adalah jumlah data. Nilai yang diperoleh yaitu:

- Detektor 1: $\chi^2 = 25,78$
- Detektor 2: $\chi^2 = 28,69$

Berdasarkan standar IAEA-TECDOC-602 [10], untuk 10 pengukuran, data layak diterima jika berada dalam rentang 3,325 hingga 16,919. Untuk 30 pengukuran ($df = 29$), rentang nilai kritis pada tingkat kepercayaan 0,05–0,95 di dalam tabel chi-square (Gambar 1) adalah antara 17,71 dan 42,56 [8]. Karena kedua nilai χ^2 yang diperoleh berada dalam rentang tersebut, maka data hasil pencacahan dapat dianggap mengikuti distribusi Gaussian.

Hal ini menegaskan bahwa sistem deteksi bekerja secara stabil secara statistik dan dapat diandalkan untuk aplikasi pengukuran radiasi dosis rendah dalam lingkungan eksperimental atau pemantauan radiasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa sistem deteksi radiasi berbasis detektor Geiger-Muller (GM) memiliki kestabilan kerja yang dapat dibuktikan secara statistik. Distribusi hasil

pencacahan dari kedua detektor menunjukkan kesesuaian terhadap distribusi Gaussian berdasarkan hasil uji chi-square, dengan nilai χ^2 yang berada dalam rentang penerimaan (17,71 hingga 42,56), yaitu 25,78 dan 28,69 untuk detektor GM 1 dan 2 secara berurutan. Simpangan baku pada standar deviasi yang relatif kecil mengindikasikan konsistensi data, sementara nilai limit deteksi (LD) dan limit kuantisasi (LQ) yang rendah menunjukkan bahwa sistem memiliki sensitivitas yang cukup untuk mendeteksi radiasi pada intensitas rendah. Dengan demikian, sistem deteksi yang digunakan dinilai andal dan layak diterapkan untuk pemantauan radiasi berulang dalam konteks eksperimen maupun aplikasi praktis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Anhar Riza Antariksawan selaku dosen pembimbing atas ilmu, arahan, dan dukungannya, serta kepada Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia atas fasilitas laboratorium yang sangat membantu. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada Ibu Risky Nurseila Karthika, SST, M.Sc atas bimbingan dan arahan teknis selama proses pengambilan data. Penulis juga menghargai dukungan moral dan semangat dari keluarga serta rekan-rekan mahasiswa yang turut berperan dalam penyelesaian karya tulis ini. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi dalam pengembangan sistem deteksi radiasi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Knoll, G. F. (2010). Radiation Detection and Measurement. 4th ed. John Wiley & Sons.
- [2] IAEA. (2020). Use of Geiger-Muller Counters for Radiation Protection Monitoring. IAEA Technical Reports Series No. 488.
- [3] Zhu, Y., et al. (2021). Development of Real-Time Radiation Monitoring Systems Based on Low-Cost GM Detectors. Radiation Physics and Chemistry, 186, 109512.
- [4] Leo, W. R. (1994). Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments. Springer.
- [5] Bevington, P. R. & Robinson, D. K. (2003). Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences. McGraw-Hill.
- [6] Dietze, G. (2015). Statistical Methods for Radiation Detection System Evaluation. Radiation Measurements, 73, 10–18.
- [7] Currie, L. A. (1968). Limits for Qualitative Detection and Quantitative Determination. Analytical Chemistry, 40(3), 586–593.

- [8] Huang, W. et al. (2022). Performance Assessment of Portable GM-Based Radiation Detection Units Using Chi-Square and Propagation Analysis. *Applied Radiation and Isotopes*, 181, 110118.
- [9] IAEA. (2008). Quality Control Procedures Applied to Nuclear Instruments. IAEA-TECDOC-1599
- [10] IAEA. (1991). Quality Control of Nuclear Medicine Instruments. IAEA-TECDOC-602.